

ИЗУЧЕНИЕ ГИДРИРОВАНИЕ ОЛЕФИНОВ В ПРИСУТСТВИИ КОМПЛЕКСА КАТАЛИЗАТОРА РОДИЯ С N-ФЕНИЛАНТРАНИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ (РН-ФАК).

Мухамедов А.

Умарова М.Б.

Исмоилов Б.М.

Жовлиева Н.Ш.

Ташкентский Химико Технологический институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800678>

АННОТАЦИЯ

Нами исследовано и изучено состав продуктов гидрирования олефинов, факторов влияющих на скорость присоединения водорода к субстрату, предложено возможный механизм протекания процесса. Также, исследовано каталитические свойства гомогенных металлокомплексных родиевых катализаторов в реакциях гидрирования олефинов.

Ключевые слова: гидрирования олефинов, металлокомплексные катализаторы, изомеризация олефинов, гомогенные и гетерогенные катализаторы.

Экологически безопасные процессы, малоотходные и даже безотходные технологии, комплексная переработка отходов, защита окружающей среды - эти понятия являются ключевыми при создании новых технологий получения различных веществ, материалов и энергии. Выбор каталитических реакций с максимально возможной атомной селективностью и создание селективно действующих катализаторов - основной путь развития промышленного органического и нефтехимического синтеза.

В промышленных процессах применяют разнообразные гетерогенные катализаторы: мелкодисперсные или гранулированные, катализаторы в виде металлических сеток и др. Все более популярными становятся гомогенные металлокомплексные катализаторы, работающие весьма активно и селективно в относительно мягких условиях. В этой связи синтез и исследования новых высокоселективных гомогенных катализаторов и изучения их каталитических свойств представляет большой интерес и является актуальной проблемой сегодняшнего дня.

Целью исследования является изучение состава продуктов гидрирования олефинов, факторов влияющих на скорость присоединения водорода к субстрату, предложить возможный механизм протекания процесса. Также, исследование каталитических свойств гомогенных металлокомплексных родиевых катализаторов в реакциях гидрирования олефинов. Данный катализатор мало изучен, известно только, что он ускоряет реакции присоединения водорода к олефинам.

Методика исследования

Реакции гидрирования непредельных соединений с помощью гомогенных катализаторов проводили на лабораторной установке (рис.1)

Рис. 1. Лабораторная установка.

1. Магнитная мешалка. 2. Колба специальная, 3. Катализатор, 4. Стеклоянная ложечка, 5. Пробка для отбора проб, 6. Вход для подачи водорода.

Приборы и реактивы: круглодонная колба с 4 отверстиями, и стеклянной ложечкой, реометр, термостат, гидрируемое вещество, комплексный катализатор, растворитель (этанол, бензол,) и водород (газ).

Важно, перед проведением реакции, подвергать ректификацию растворителя для очистки от примесей.

Методика проведения эксперимента:

Перед проведение эксперимента в колбу (2) вставляется стеклянная ложечка с набранным на нее катализатором, на ее конце имеется пробка, для герметичного закрытия отверстия, проводится дегазация установки водородом, для того чтобы удалить оставшийся кислород в колбе, так как кислород пагубно влияет на катализатор, абсорбируясь на его активных центрах.

Послу дегазации переворачивая стеклянную ложечку с катализатором (4), смешиваем катализатор с растворителем. Включаем магнитную мешалку (5), она с постоянной скоростью перемешивает раствор гидрируемого вещества и растворителя, обеспечив кинетическую область протекания процесса. Растворитель нужен, для растворения и диссоциации комплексного катализатора на ионы, так, как активным центром в данном катализаторе является ион металла окруженного лигандами, в данном случае активатором катализатора служит сам водородный газ. Спустя некоторое время через отверстие (5) отбираем пробу с помощью шприца.

Для анализа проб мы используем газо-абсорбционную хроматографию и рефрактометрический метод анализа.

Приготовление комплексного катализатора

Хлоротрис(трифенилфосфин)родия(I) $\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3$. Комплекс получали кипячением в атмосфере азот этанольного раствора $\text{RhCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ с шестью молекулярными эквивалентами трифенилфосфина. Образуются красно-коричневые кристаллы $\text{RhCl}(\text{PPh}_3)_3$ с почти количественным выходом по методике, описанной в работе [36]. Анализы продуктов реакции и исходного вещества проводили методом газожидкостной хроматографии. Состав продуктов превращения углеводородов до C_5 анализировали при комнатной температуре на колонке длиной 6 м (Ø 3мм) с β, β' -оксидипропионитрилом (15%) на целлите-22 при температурe 40° и 70° .

Свойства испытуемого комплексного катализатора сравнивали с гетерогенным катализатором Rh-C.

ОБСУЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Полученные результаты позволяют сопоставить поведение изученных комплексов родия в реакциях гидрирования и изомеризации непредельных соединений. Большой интерес к гидрирующей системе с участием хлоротрис(тифенилфосфин)родий(I) вызван:

- легкостью ее применения;
- большой активностью этой системы при правильном ее использовании в мягких условиях по сравнению с активностью многих хорошо известных гетерогенных катализаторов;
- высокой специфичностью этой системы по отношению к олефинам, полиенам, сопряженным диенам (но не к ароматическим соединениям) и ацетиленам и некоторой селективностью в этом круге субстратов; пригодностью этой системы для детального исследования механизма. В этом случае оказалось возможным выделить и исследовать некоторые из промежуточных соединений, образующихся в каталитическом цикле, и показать, каким путем действуют на молекулярном уровне различные ингибиторы и яды.

Каталитические свойства комплекса Rh-ФАК, плохо изучены. В нашей работе исследовались каталитические свойства этого комплекса в реакциях гидрирования олефинов и диеновых углеводородов.

Опыты проводили при 60°C и интенсивном перемешивании. Для каждого опыта брали $4,5 \cdot 10^{-4}$ - $8,9 \cdot 10^{-4}$ м катализатора и $5,10^{-3}$ - 10^{-2} м гидрируемого вещества. Растворитель – диметилформамид (25 мл). Раствор комплекса в ДМФ предварительно встряхивали в атмосфере водорода в течение 3 часов. По ходу реакции гидрирования измеряли скорость поглощения водорода и отбирали пробы для хроматографического анализа. Кинетика реакции. Кинетические кривые гидрирования непредельных углеводородов приведены на (рис.2), из которого видно, что реакция идет со снижающейся скоростью.

Таблица-1. Отношение начальных скоростей гидрирования ($v_{\text{гидр}}$) и изомеризации ($v_{\text{изом}}$) олефинов

Олефин	Отношение ($v_{\text{гидр}}$) / ($v_{\text{изом}}$) олефинов		
	Rh - ФАК	RhCl(PPh ₃) ₃	Rh/C (5%)
Пентен-1	1,45	32,1	1,17
3-метилбутен-1	8,3	33,5	2,3
Цис-пентен-2	0,6	36,0	0,47
Транс-пентен-2	0,9	90,0	0,72

В таблице (1) приведены данные о начальных скоростях гидрирования углеводородов. Они позволяют сравнить активность исследуемого комплекса родия с фенилантраниловой кислотой с активностью гомогенного трифенилфосфинового и гетерогенного катализаторов Rh- C .

Как видно из таблицы, активность фенилантранилового комплекса (отнесенная к единице веса металла) существенно ниже активности трифенилфосфинового комплекса и гетерогенного катализатора Rh-С.

Рис.2 Кинетические кривые гидрирования непредельных углеводородов на Rh-ФАК: Пентен-1(1) 2-метилбутадиен-1.3(2), цис-пентадиен-1.3(3), транс-пентадиен-1.3(4). Комплекс Rh-ФАК катализирует реакции гидрирования и изомеризации олефинов. Например, на Rh-ФАК в присутствии водорода для пентена-1 отношение скоростей гидрирования и изомеризации пентена-1 равно 1,45. Разветвление углеродной цепи олефина снижает скорость изомеризации. Отношение $v_{\text{гидр}}/v_{\text{изом}} = 8,3$. Цис-транс превращение пентенов-2 протекает с большой скоростью, чем гидрирование. В процессе гидрирования первым из смеси β -олефинов исчезает цис – пентен-2. Направление процесса сходно с превращением α -олефина. В основном гидрируется C=C – связь и образуется пентан.

Наряду с продуктом гидрирования образуются продукты изомеризации – пентена-2. Отношение

$$\frac{\text{пентен-1}}{\text{пентен-2}}$$

(в момент поглощения 0,8 моля водорода) примерно 5:1. С самого начала процесса наблюдается образование парафина. Его содержание в катализате на стадии поглощения 0,2 моля H_2 превышает 15,4%.

Состав катализатора, %

Рис.3. Гидрирование цис-пентена-2(1) на Rh-ФАК,
н-пентан (2), транс-пентен-2(3).

ВЫВОДЫ.

1. Изучались каталитические свойства комплексов одновалентного родия с трифенилфосфином и ароматическими аминокислотами в реакциях гомогенного гидрирования непредельных углеводородов.

2. Установлено, что в условиях гидрирования Rh-ФАК активирует реакции перемещения С=C- связи α-олефинов и цис-транс-превращения β-олефинов.

Использованные литературы:

1. Carsiglione M. Giordano R. // Organometal chem. Vol. 27(2005)
2. Калинин В. Н. Мелькин О. А. Сахарова Ф.Ф. // Сер хим (1985)
3. Курсанов Д. Парнес З. Каленкин М. // Ионное гидрирование. Москва «Химия» (2000)
4. Коломников И.С. Кунаев В. Н. Вольпин М.Е // Успехи химии. Т 43 (2004)